

BOSHLANG'ICH TA'LIMDA ERTAK JANRINING TA'LIMIY-TARBIYAVIY AHAMIYATI

M. Temirqulova

BuxDPI I bosqich talabasi

Annostatsiya. Ushbu maqolada xalq og'zaki ijodiga oid eng sermahsul janr hisoblanmish ertakning boshlang'ich ta'lim o'quvchilari ta'lim-tarbiyasidagi ahamiyati, qaysi usullarda o'qitilishi haqida fikr yuritilgan. Ertaklar har bir xalqning tarixini, ma'naviy-madaniy turmush tarzini, ichki dunyosini, imon-e'tiqodini boshqa qardosh el-u elatlar bilan ijtimoiy munosabatlarini, urf-odatlarini, yashash joyining iqlimi va tabiiy shart-sharoitlarini o'rganishda muhim manba vazifasini o'taydi.

Kalit so'zlar: ertak, janr, xususiyat, xalq, elat, to'qima, imon-e'tiqod, ma'naviy-madaniy, epik sarguzasht, hajviy.

Аннотация. В данной статье рассматривается значение сказки, которая считается наиболее продуктивным жанром народного творчества, в воспитании младших школьников и способы ее преподавания. Сказки являются важным ресурсом для изучения истории, духовного и культурного быта, внутреннего мира, веры, общественных отношений с другими народами, традиций, климата и природных условий места проживания каждого народа.

Ключевые слова: сказка, жанр, черта, народный, фольклорный, текстильный, вера-вера, духовно-культурный, былинно-приключенческий, комический.

Annotation. This article discusses the importance of the fairy tale, which is considered the most productive genre of folk art, in the education of primary school students, and in which ways it is taught. Fairy tales are an important resource for studying the history, spiritual and cultural lifestyle, inner world, faith, social relations with other peoples, traditions, climate and natural conditions of the place of residence of each nation. passes.

Key words: fairy tale, genre, feature, folk, folk, textile, faith-faith, spiritual-cultural, epic adventure, comic.

Hozirgi kunda barcha sohalarda bo'lgani kabi ta'lim sohasida ham ulkan yangiliklar amalga oshirilmogda. Yangilanayotgan O'zbekistonda ta'limni rivojlantirishga taraqqiyotning ustuvor yo'nalishi sifatida yondashilmogda. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyev xalq ta'limini yanada rivojlantirishga qaratilgan vazifalarni ko'rsatib berar ekan, shunday ta'kidlab o'tganlar: "Nafaqat yoshlar balki butun jamiyatimizga zolarining bilimi, saviyasini oshirish uchun avvalo ilm-ma'rifat, yuksak ma'naviyat kerak. Ilm yo'q joyda qoloqlik, jaholat va albatta, to'g'ri yo'ldan adashish bo'ladi. Sharq donishmandlari aytganidek, „Eng kata boylik- bu aql-zakovat va ilm, eng katta meros – bu yaxshi tarbiya, eng kata qashshoqlik – bu bilimsizlikdir"! Shu sababli hammamiz uchun zamonaviy bilimlarni o'zlashtirish, chinakam ma'rifat va yuksak madaniyat egasi bo'lish uzluksiz hayotiy ehtiyojga aylanishi kerak".

Hozirgi ta'lim-tarbiya tizimida asl milliy qadriyatlarga tayanishga alohida e'tibor qaratilmogda va inson ma'naviyatini shakllantirishga birlamchi vazifa sifatida yondashish ustuvor bo'lib bormogda. Uzluksiz ta'limning asosiy bo'g'ini bo'lmish boshlang'ich ta'limda o'quvchilarning ta'lim-tarbiyasiga alohida e'tibor qaratilgan bo'lishi lozim.

Boshlang'ich sinflardagi ona tili va o'qish savodxonligining asosiy maqsadi bolalarning yosh xususiyatlarini e'tiborga olgan holda ularning og'zaki va yozma nutqi hamda tafakkurini o'stirish, faollik, mustaqillik, ijodkorlik kabilarni shakllantirish hisoblanadi. Ayniqsa, boshlang'ich ta'limda o'quvchilarning ma'naviy olamini boyitishga muhim vazifa sifatida yondashiladi. Bu borada ertaklarni o'qitishning katta ahamiyati bor desak, yangilishmagan bo'lamiz.

Ma'lumki, ertaklar xalq og'zaki ijodiyotining eng qadimiy ommaviy va keng tarqalgan janrlardan biri hisoblanadi. Ertaklar xalq og'zaki ijodining epik turiga mansub. Uning o'ziga xos xususiyati voqeabandligi, biror voqeani mukammal hikoya tarzida bayon qilinishidir. Ertaklar turmush voqeligini ajoyib va g'aroyib, jozibali qilib kishilarda badiiy zavq uyg'otadigan

qilib aks ettirilgan bo'ladi.

Boshlang'ich sinflardagi ta'lim-tarbiyaning maqsad va vazifalari o'rganilishi lozim bo'lgan materialning mazmuni va tuzilishini belgilaydi. Shunday ekan boshlang'ich sinflarda ko'plab ertaklar o'rganiladi.

Boshlang'ich sinflarda ertaklarni o'qitish o'qituvchilar oldiga quyidagicha talablarni qo'yadi:

- 1) Ertak matnlari asosida o'quvchilarda yaxshi o'qish sifatlarini oshirish;
- 2) O'quvchilarning matn mazmunini to'la tushunishga o'rgatish;
- 3) Ertakdagi obrazlarni bir-biridan farqlay bilishga erishish;
- 4) O'quvchilarni voqea-hodisalarni, hayotiy faktlarni to'g'ri tushunishga o'rgatish;
- 5) O'quvchilarning estetik zavq olishlariga erishish;
- 6) Ertaklardagi qiyin so'zlarning to'g'ri tushunilishiga yordam berish;
- 7) O'z axloqiy sifatlarini abrazilarning axloqiy sifatleri bilan qiyoslab ko'rish orqali ma'lum xulosa chiqarishga o'rgatish;
- 8) O'quvchilarning ertaklarni to'liq holda ikkinchi shaxsga aytib berishlariga erishish.

Boshlang'ich sinflarda ertaklarni o'rganishda quyidagi metodlardan foydalanish qulay:

1. O'quvchilarda ertaklarga qiziqish hissini uyg'otish maqsadida, ularning leksik va sintaktik xususiyatlarini qo'llagan holda, og'zaki hikoya qilib berilishi va shunday hikoya qilib so'zlashlari talab etilishi lozim. Chunki ertak mazmunining o'quvchilarga to'la yetib borishi uchun o'qituvchi yoki o'quvchi uni mustaqil badiiy hikoya qilishi lozim.

2. Ertak hikoya qilib berilgandan so'ng, mustaqil o'qitilishi, o'qish jarayonida ayrim (tushunilishi qiyin) so'zlarga izoh beriladi.

3. Ertakning g'oyasi savol- javob yo'li bilan tushuniladi.

4. Ertak syujeti asosida rasmlar chizilishi lozim.

5. Ertak qahramonlarining sifatleri hayotdagi ayrim kishilar xarakterlariga, sifatlariga solishtirib o'quvchilar xulosalarini mustaqil aytishlari o'quvchilardan talab qilinadi.

6. Ertak mazmuni asosida o'quvchi aqliy faoliyatining rivojlantirilishiga doir mustaqil ish qo'llanadi.

Boshlang'ich sinflarda ertak matnlari o'qilganda, o'quvchilaridan quyidagilar talab etilishi lozim:

1. Ertakdagi har bir so'z va gapning ma'nosini bilishga intilish.

2. Har bir mantiqiy tugallanmagan qismning ma'nosini anglash va so'zlab berish.

3. Ertakdagi asosiy va ikkinchi darajali fikrni topa olish, ularni bir- biriga taqqoslay olish.

Bir so'z bilan aytganda, ta'lim va tarbiya vazifalarini samarali muvofiqlashtirib, o'quvchi shaxsini kamol toptirishni ta'minlashda xalq ertaklarining o'rni beqiyosdir. O'quvchi o'zi sevib qolgan ertak ijobiy qahramonlaridan o'rnak olishga, halollikda, to'g'riso'zlikka, mehnatsevarlikka intiladi. Salbiy qahramonlardan esa nafratlanib, ularga o'xshamaslikka harakat qiladi.

Demak, o'quvchilarning ham bilimga qiziqishini oshirishda, ham ularni komil inson qilib tarbiyalashda xalq ertaklaridan foydalanish ijobiy natija ko'rsatadi. Shu bilan birga ertak o'quvchilar nutqini o'stirishda ham katta ahamiyat kasb etadi.

Ertak matni bog'lanishli nutqni o'stirish uchun zarur material beradi, ertaklarning tili g'oyat sodda, aniq, o'ziga xos obrazli ifodalarga boy bo'lib, o'quvchilarning fikrini, nutqini o'stirishda g'oyat muhimdir. Ertak voqealari esa bolalarning tassavurini o'stiradi, tushunchalarini kengaytiradi hamda ijodiy qiziqish uyg'otadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Afzalov M. O'zbek xalq ertaklari haqida. –T.: Fan, 1964
2. Madayev O. O'zbek xalq og'zaki poetik ijodi. –T.: 1999.

3. O'zbek xalq ijodi. O'zbek xalq ertaklari. Gulpari. –T.: Cho'lpon, 1969.
4. O'zbek xalq ertaklari. Ikki jildlik. 2-tom. –T.: Adabiyot va san'at nashriyoti, 1964. – 516 b.
5. Imomov K. O'zbek xalq ertaklari \ O'zbek folklorining epik janrlari. –T.: Fan, 1981. –B.62-69.
6. Imomov K. O'zbek xalq prozasi. –T.: Fan, 1991. –B. 67
7. Hayitov H. A. Sharq mumtoz adabiyotida ohang talqini //Мировая наука. – 2019. – №. 8. – С. 3-5.
- Hayitov H. A. Literary influence and artistic image //Экономика и социум. – 2019. – №. 8. – С. 11-14.
8. Ahmadovich H. H., Amrulloevna S. D. XX ASR QISSACHILIGI TARAQQIYOTIDA FOLKLORNING LATIFA JANRI TA'SIRI //PEDAGOGS jurnali. – 2022. – T. 1. – №. 1. – С. 302-304.
9. Ahmadovich H. H. Expression of Folklorisms in the Works of Ghafur Ghulam //European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630). – 2022. – T. 14. – С. 101-105.
10. Ahmadovich H. H. et al. BOSHLANG'ICH SINFLARDA O'ZBEK QISSALARITAHLLILINING INNOVATSION USULLARI //PEDAGOGS jurnali. – 2022. – T. 1. – №. 1. – С. 350-352.
11. Ahmadovich H. H. et al. O'RXUN-YENISEY BITIKLARIDA TALIM-TARBIYATO'G'RISIDAGI FIKRLARNING YORITILISHI VA ULARNING TARBIYAVIY AHAMIYATI //PEDAGOGS jurnali. – 2022. – T. 1. – №. 1. – С. 349-350.
12. Ahmadovich H. H. et al. IJODIY TOPSHIRIQLAR O'QUV MOTIVLARINI SHAKLLANTIRISHNING SAMARALI VOSITASI SIFATIDA //PEDAGOGS jurnali. – 2022. – T. 1. – №. 1. – С. 293-294.
13. Ahmadovich H. H. et al. BOSHLANG 'ICH TA'LIMDA O 'ZLASHTIRISH JARAYONINING PSIXO-DIDAKTIK ASOSLARI //PEDAGOGS jurnali. – 2022. – T. 1. – №. 1. – С. 332-334.
14. Ahmadovich H. H. et al. O 'QUVCHILARNING BILUV FAOLLIGINI OSHIRISHGA QARATILGAN DARSDAN TASHQARI ISHLAR VA ULARNI TASHKIL ETISH METODIKASI //PEDAGOGS jurnali. – 2022. – T. 1. – №. 1. – С. 343-345.
15. Ahtamovich H. H., Shixnazarovna J. A. O 'QUVCHILAR O 'ZLASHTIRISH DARAJALARINI TASHHISLASH //PEDAGOGS jurnali. – 2022. – T. 1. – №. 1. – С. 306-309.
16. Ahmadovich H. H., Aminovna A. S. BOSHLANG'ICH SINFLARDA O'QISH DARSLARIDA DIDAKTIK O 'YIN VA INTERFAOL USULLARDAN FOYDALANISH //PEDAGOGS jurnali. – 2022. – T. 1. – №. 1. – С. 100-102.

BOSHLANG'ICH SINFLARDA O'QUVCHILARINI TEXNOLOGIYA DARSLARIDA QOG'UZ VA KARTON BILAN ISHLASH MAZMUNI BILAN TANISHTIRISH METODIKASI

Dilnoz Jo'rayeva

*Buxoro davlat pedagogika instituti magistranti BuxDPI dotsenti,
p.f.f.d Saidova M.J. taqrizi asosida*

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada boshlang'ich sinf texnologiya darslarida qog'oz va karton bilan ishlash mazmuni bilan tanishtirish metodikasi, usullari asosida yoritib berilgan.*

***Kalit so'zlar:** texnologiya darslari, qog'oz va karton, kompetensiya, milliy dastur, qirg'ish, buklash, o'lchash.*

Birinchi sinfda o'quvchilar eng avvalo faqat dars mashg'ulotlaridagina emas, balki